

Állami földprivatizáció – intézményesített földrablás - Fejér megye

Kategória: [2016. december](#)

Írta: Dr. Ángyán József

2016. januárban a Magyardiplo közreadta Dr. Ángyán József kétrészes tanulmányát *Állami földprivatizáció – intézményesített földrablás* címmel. Az elemzés összefogó képet ad, a magyar termőföld méretét, minőségét, árát illetve a tulajdoni viszonyokat illetően. A termőföld privatizációs folyamatot, hivatalos nevén a "Földet a gazdáknak!" állami földárverési programot, a 2016. november 4-i vonatkozó törvény kihirdetésével hivatalosan lezárták.

Ángyán professzor úr elkezdte a véglegesnek tekinthető, hivatalosan közzétett adatok megyénkénti feldolgozását, több szempontú elemzését, és a megyei zárójelentések összeállítását. A tanulmányorozatban minden megyéről elkészül majd egy részletes kimutatás és végül készül egy országos zárójelentés.

Elsőként, példaképpen Fejér megye adatait vizsgálta a Professzor úr, hiszen - egyéb vonatkozások mellett - a megyék közül itt hirdették meg (34.400 ha, 13,9%) és árverezték el (28.800 ha, 15,8%) messze a legtöbb állami földterületet. A Fejér megyei földárverési zárójelentés többek között itt olvasható:

<http://greenfo.hu/hirek/print/2016/12/16/allami-foldprivatizacio-intezmenyesített-foldrablas> vagy <http://kielegyenafold.hu/vzhn.php?id=12742>, vagy pl.: <https://blog.atlatszo.hu/2016/12/angyan-jozsef-ujabb-tanulmánya-a-fejer-megyei-termofoldek-rabloprivatizaciojarol/>

Professzor úrnak köszönjük, hogy bátran felszólal és védi a közérdeket.

Állami földprivatizáció – intézményesített földrablás (2015-2016.)

II. Megyei zárójelentések

az állami földprivatizációs rendszer valós értékeléséhez

Időkeresztmetszet:	2016. szeptember 1.
Összeállította:	Ángyán József
Készült:	a Greenpeace Magyarország Egyesület támogatásával
Mert:	„Megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket!” (Jn. 8, 32.)

Az állam tulajdonában lévő közös nemzeti földvagyonunk – a villámgyors lebonyolítás tényeiből következtethetően bizonyára hosszasan előkészített, majd 2015 nyarán, a migrációs válság árnyékában, hirtelen bejelentett – kiárusítását a kormányzat részéről először hírzárlat övezte, majd a szándék nyilvánosságra kerülését követő tiltakozások hatására erősödő, sok azonnal szembetűnő, nyilvánvaló hazugságot és a közvéleményt félrevezető csúsztatást is tartalmazó kommunikációs propagandakampány kísérte. Számos nyilatkozat elhangzott, ám arra az egyszerű kérdésre, hogy miért is kell az állami földeket újra eladni, arra észérvek, értelmes magyarázatok alig születtek. Ahhoz, hogy a tényleges érdekeket, szándékokat és folyamatokat, a lépés valóságos – az egész társadalmat érintő – veszélyeit, fenyegetéseit megértsük, érdemes a közelmúltban törvénnyel is lezárt „Földet a gazdáknak!” program háttérét és tényeit is elemezni.

Tanulmányom „**I. Alapvetések**” címet viselő részében a probléma és a földspekuláció valamint az eredeti „nép-párti” földügyi alapkoncepció rövid bemutatását követően összefoglaltam a gyökeres fordulatról, az állami földek újra eladásáról hozott statáriális politikai döntés megszületésének és az erről rendelkező kormányhatározat végrehajtásának

folyamatát, annak néhány fontos lépését és tartalmát. Ezt követően sorra vettem a programmal kapcsolatos kormányzati indokokat és kommunikációs paneleket, elemeztem azok igazságtartalmát. A tanulmányosorozat ezen első részét néhány médium is referálta, ill. közreadta. [1]

A sorozat jelen „**II. Megyei zárójelentések**” részében az **állami földprivatizáció** 2015. november 15. és 2016. július 31. között lebonyolított **három hullámának** árverési **tényadatait** vizsgálom, és ez alapján teszek kísérletet az általános kép felrajzolására. Mivel az NFA (Nemzeti Földalapkezelő Szervezet) maga elemzéseket a nyilvánosság számára nem készít, sőt olyan formában és különböző adatbázisokban közli az adatokat, amelyekből az összetartozó információk csak nehezen egyesíthetők, ezért ezeket a vizsgálatokat – többek segítségével is igénybe véve – magam végeztem el. Az első megyei mintaelemzést [2] ez év áprilisában tettem közzé.

Itt mondok köszönetet [3] családomnak, a Greenpeace Magyarország Egyesület (GME) vezetőinek és azon munkatársainak, akik az adatokat összegyűjtötték, előrendezték, elemezhető formába hozták, továbbá a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ (KVK) és a Gazdálkodó Családok Egyesülete (GCsE) vezetőinek, akik tanácsaikkal segítettek. Sok helyi információt is kaptam, amelyek hasznosak voltak a kapcsolati viszonyok feltárásában. Hálás köszönet érte. Az elemzést segítette az OPTEN cégadatbázis is, melyet szintén a GME segítségével volt módom használni.

Elsőként, példaképpen **Fejér megye** hivatalosan közzétett földárverési adatait elemzem, készítem el zárójelentését, hiszen a megyék közül itt, a miniszterelnök szűkebb pátriájában hirdették meg (34.400 ha, 13,9%) és árverezték el (28.800 ha, 15,8%) messze a legtöbb állami földterületet, azaz ez a megyei minta jól reprezentálhatja a „Földet a gazdáknak!” program egészét. E több szempontú megyei elemzés **mintájára a többi megye** adatait is feldolgozva reményeim szerint kirajzolható az **országos kép**, ellenőrizhető, megerősíthető vagy cáfolható az állami földprivatizációs program kormányzati értékelésének állításai.

Ezzel a szándékkal, az igazság, a nyilvánosság valamint a tisztességes, jó akaratú emberek összefogásának erejében töretlenül bízva, adventi várakozással [4] és baráti szeretettel **ajánlom** a **tényeken** és azok elemzésén **alapuló** összeállításaimat, állami földprivatizációs **zárójelentéseimet** kortársaimnak éppen úgy, mint okulásul gyerekeinknek és unokáinknak, a jövő nemzedékek tagjainak, a tetteinket megítélő utókornak.

Gödöllő, 2016. december 4. - Advent 2. vasárnapja

Ángyán József [5]

[1] Az „**I. Alapvetések**” című elemzést referáló és közreadó írások:

http://alfahir.hu/angyan_jozsef_ez_egy_uj_gyarmatositasi_folyamat_amit_onnek_is_tudnia_kell_a_foldprivatizaciolorol

<http://greenfo.hu/hirek/2015/12/25/allami-foldprivatizacio-intezmenyesített-foldrablas-2015>

<http://mno.hu/mezogazdasag/veszelybe-kerulhet-az-elelmezes-biztonsaga-1325351>

<http://blog.atlatszo.hu/2015/12/foldarveresek-itt-a-legujabb-angyan-jelentes/> <http://nol.hu/belfold/nem-orom-hogy-igazam-lett-1586437>

<http://nol.hu/belfold/angyan-jozsef-ujra-borit-1585643>

[2] A **mintaelemzést** közreadó néhány portál és írás: https://issuu.com/bodoky/docs/fold_rversek_mintafeldolgoz_e=6572205/34728858

<http://kielegyenafold.hu/vzhn.php?id=12657> http://alfahir.hu/sites/default/files/kepek/angyan-jelentes_foldarveresek_fejer.pdf <https://atlatszo.hu/2016/04/07/itt-a-legujabb-angyan-tanulmany-a-felcsutiak-vettek-a-legtobb-foldet-fejerben/> http://www.greenpeace.org/hungary/Global/hungary/kampanyok/foodforlife/foldarveresek/Angyan-jelentes_Foldarveresek_Fejer.pdf <http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozyont/Foldarveresek-Fejer-megyeben-csak-a-terulet-20-at-nyertek-helyiek/>

[3] Külön köszönet Rodics Katalinnak, a program menedzseléséért és az elemzések nyilvánosságának megteremtéséért, Mészáros Norbertnek és Virág Zsuzsának az adatok összegyűjtéséért, előrendezéséért és elemezhető formába hozásáért, továbbá Ács Sándornénak és Teichel Istvánnak az elemzéshez nyújtott helyi információikért, tanácsaikért és az elemzések közreadásáért.

[4] Adventi csillagszilánkok (4): Tedd a jót, s a többit bízd a Rend Urára!

<http://ujember.hu/tedd-a-jot-s-a-tobbit-bizd-a-rend-urara/>

[5] Ángyán József: a SZIE ny. egyetemi tanára, az MTA doktora, a volt Vidékfejlesztési Minisztérium egykori (2010-2012.) parlamenti államtitkára

- [korrupció](#)
- [mezőgazdaság](#)
- [magyarország](#)